

УДК 378.14:004

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

Коноваленко Ігор

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. Стаття присвячена огляду та аналізу сучасних технологій, їх впливу на навчальний процес з інформатики. Розкрито можливості різноманітних освітніх інструментів таких як інтегровані середовища розробки, веб-платформи для підтримки програмування, сервіси для підтримки навчання, сервіси для підтримки спільної роботи, сервіси для створення мультимедійних матеріалів, сервіси для створення дидактичних ігор, сервіси для проведення вебінарів. Залучення у навчальний процес таких інструментів дозволяють урізноманітнити уроки, зробити їх більш цікавими та змістовними. Обґрунтовано вибір освітніх інструментів в роботі вчителя інформатики. Висвітлено ключові аспекти роботи вчителя інформатики в цифрову епоху.

Ключові слова: Інтернет; освітні інструменти; освіта; вчитель.

Постановка проблеми. Сучасний світ переживає стрімкий технологічний розвиток, що породжує нові виклики та можливості у сфері освіти, зокрема, в роботі вчителя інформатики. На сьогоднішній день виникають питання та проблеми, пов'язані із впровадженням технологій у навчальний процес, адаптацією програм навчання до сучасних вимог та розвитком ключових навичок учнів у цифрову епоху. Використанню різноманітних освітніх інструментів присвячено багато досліджень. Зокрема, Т. Вакалюк [1] розглядає ігрові онлайн сервіси для вивчення мов програмування. М. Величко [2] пропонує

веб-ресурси для підтримки вивчення певних розділів шкільного курсу інформатики. О. Кучай [3] вивчає питання використання веб-ресурсів у діяльності вчителя хімії. В. Яневич [4] пропонує застосування онлайн-симуляцій на уроках фізики. В. Григоращенко [5] пропонує приклади використання веб-ресурсів із застосуванням мобільних пристроїв на уроках історії. Науковці В.В. Гнатюк, В.А. Колодій, Н.С. Пшенична [6] розглядають різноманітні інтерактивні ресурси та інструменти для самостійного вивчення біології. Зростаюча важливість технологій у суспільстві створює потребу у вчителях, які не лише володіють глибокими знаннями з інформатики, але й мають вміння заохочення та навчання учнів активно використовувати отримані знання [7].

Мета статті полягає в огляді та аналізі впливу сучасних технологій на навчальний процес з інформатики, виявленні інноваційних методик та інструментів, які допомагають покращити ефективність навчання, а також висвітленні ключових аспектів роботи вчителя інформатики в цифрову епоху.

Виклад основного матеріалу. Сучасна освітня парадигма змінює роль вчителя інформатики та його підходи до навчання. Аналіз науково-методичних джерел дозволяє виділити такі інструменти:

- інтегровані середовища розробки (Java, Visual Studio),
- веб-платформи для підтримки програмування (Scratch, Code.org, Python),
- сервіси для підтримки навчання (Google Classroom, Moodle, Edmodo, GitHub),
- сервіси для підтримки спільної роботи (Google Документи, Презентації)
- сервіси для створення мультимедійних матеріалів (YouTube, Vimeo, KhanAcademy, ScribbleDiffusion, Deep.Ai, Lexica),
- сервіси для створення дидактичних ігор (Kahoot!, JeopardyLabs, LearningApps, PurpozeGames),
- сервіси для проведення вебінарів (Google Classroom, Zoom, Teams).

Програми для вивчення програмування типу Java, Visual Studio, Python є корисними інструментами, які дозволяють учням розвивати практичні навички. Можна використовувати веб-платформу GitHub, яка пропонує відкритий доступ до навчальних курсів, де учні можуть вчитися програмуванню, вирішувати завдання та отримувати своєчасний зворотний зв'язок [8], [9]. Веб-платформи, такі як Scratch, Code.org, дозволять створювати інтерактивні додатки. Учні можуть створювати власні проекти, розв'язувати завдання та навіть співпрацювати щодо створення програмного коду у режимі реального часу (наприклад, Processing (рис.1)). Крім того, розвиток навичок програмування та інших аспектів інформатики змушує і вчителя постійно вдосконалюватися.

Рис. 1. Платформа Processing

Вчитель може створювати учбові завдання на платформах Google Classroom, Moodle, Edmodo, GitHub.

Важливою частиною сучасної освіти є розвиток навичок критичного, проблемного та аналітичного мислення серед учнів. Такі завдання вимагають від учнів розв'язувати проблеми, аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення [10]. Для цього стануть у нагоді інтелект-карти Mindomo, Diagramly, SpiderScribe. Вони підтримують не лише додавання тексту, але й зображень,

файлів. З їх допомогою можна створювати різноманітні схеми, діаграми, логічні та інших конструкції.

Сервіси для створення дидактичних ігор Kahoot!, JeopardyLabs, LearningApps, PurpozeGames дозволять підтримати увагу учнів, мотивувати до опанування новими знаннями (рис. 2). Під час застосування таких інтерактивних ігор на уроках в учнів розвиваються навички суспільної комунікації, навички роботи в команді й культурна компетентність [11].

Важливою частиною сучасного навчального процесу є інтерактивність та особистий підхід до кожного учня. Вчителю інформатики слід враховувати різні стилі навчання учнів і пропонувати різноманітні методики, щоб кожен з них міг опанувати матеріал на найкращому для нього рівні [12].

Рис. 2. Ресурс LearningApps

Сучасні освітні інструменти надають вчителям можливість індивідуалізувати навчання, забезпечуючи учням доступ до

навчальних матеріалів у будь-який час із застосуванням інтерактивних платформ.

Одним із ключових аспектів роботи вчителя інформатики є залучення учнів до уроку. Створення змістовного інтерактивного і цікавого контенту неможливо без наочності. Вчителям у цьому допоможуть такі сервіси для створення відеоматеріалів як YouTube, Vimeo, KhanAcademy, ScribbleDiffusion. Для створення зображень можна залучити сервіси Deep.Ai - для генерації картинки, Lexica - для пошуку готових безкоштовних картинок. Сервіс ScribbleDiffusion допоможе перетворити зображення, що створене від руки (рис. 3), у цікаві професійні малюнки, а сервіс Hotpot – створить зображення за його словесним описом (рис. 4).

Рис. 3 Сервіс ScribbleDiffusion

Рис. 4 Генератор зображень - сервіс Hotpot

Для зацікавлення учнів та занурення у зміст навчального матеріалу можна використовувати сервіс Fliprbuilder (рис. 5). Сервіс дозволяє створити різні види доповненої реальності - маркерну, безмаркерну та панорамну. Наприклад, використання друкованого або візуального зображення створеного доповненої реальності для презентацій або підручників, створення віртуальних об'єктів або 3D сцен.

Рис. 5 Сервіс для створення доповненої реальності Blippbuilder

Також, важливою частиною роботи вчителя інформатики є навчання учнів цифровій грамотності та етиці в Інтернеті. Вчителі можуть проводити уроки з кібербезпеки, викладати принципи етичної поведінки в Інтернеті та навчати учнів відповідально використовувати технології. Важливо враховувати зміни в індустрії та технологічній сфері, оскільки цільові навички та вимоги до фахівців постійно змінюються [12].

Зважаючи на постійний розвиток технологій, вчителі інформатики повинні бути свідомими та активно впроваджувати інновації у свою роботу. Одним із напрямків розвитку є використання штучного інтелекту у навчальному процесі [13].

Вчитель може використовувати інструменти зі штучним інтелектом для персоналізованого навчання, адаптуючи матеріали до потреб кожного учня. Прикладами таких сервісів, що пропонує застосування штучного інтелекту, є платформи ChatGPT, Bard (рис. 6), BingAI (рис. 7), проєкт «Штучний інтелект для молоді».

Застосування технологій у навчальному процесі також може сприяти збільшенню доступності освіти для різних категорій учнів. Поняття STEM-освіти (Science, Technology, Engineering, Mathematics) також набуває все більшої популярності. Вчитель інформатики може впроваджувати STEM-проєкти, які поєднують інформатику з іншими

науками та технологіями, щоб розвивати учнівські навички у всіх цих областях [14].

Рис.6 Сервіси штучного інтелекту ChatGPT та Bard

Рис. 7 Сервіс для пошуку сайтів із застосуванням штучного інтелекту BingAI

Необхідно також звернути увагу на розвиток навичок комунікації та співпраці, оскільки сучасні проекти часто вимагають командної роботи. Спільні документи, презентації, кодування, розробка все це командна робота, робота в групі. Вчителю інформатики слід створювати умови для співпраці між учнями, що сприяє розвитку комунікаційних навичок та вмінню працювати в команді. Вчителю варто залучати учнів до роботи над реальними проектами, що стосуються розв'язання суспільних проблем за допомогою технологій. Це може включати розробку програм, роботу над інноваційними

рішеннями або створення технологій для покращення навколишнього середовища [15; 16].

Для підвищення власної цифрової компетентності вчитель інформатики може також використовувати онлайн-курси на освітніх платформах Прометеус, Edera, вебінари на платформах YouTube, Vimeo, Khan Academy.

Вчитель повинен бути готовий оновлювати програму курсу та використовувати найсучасніші засоби для навчання. Він повинен тримати руку на пульсі останніх технологій, вивчати нові мови програмування та інструменти для того, щоб ефективно передавати ці знання своїм учням.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Отже, сучасний вчитель інформатики повинен бути більше, ніж просто посередником між учнем і інформатикою. Робота вчителя інформатики сьогодні вимагає більш широкого спектру компетенцій, включаючи не лише знання предмету, а й уміння використовувати різноманітні технології для залучення учнів, сприяння їхньому особистісному розвитку та готовності до цифрового майбутнього. Він повинен бути наставником, який вміє заохочувати, надихати та розвивати креативний потенціал своїх учнів, допомагаючи їм. Робота вчителя в сучасних умовах також включає співпрацю з іншими вчителями та фахівцями для створення інтегрованих навчальних програм. Інформатика може бути вплетена у різні предмети, що дозволяє учням бачити зв'язок між різними галузями знань та їхнім застосуванням у реальному житті. Інформатика сьогодні вимагає гнучкості, творчості та постійного вдосконалення, оскільки технології швидко розвиваються, а потреби учнів та вимоги до їхньої освіти також змінюються. Саме тому вчителі інформатики повинні бути відкриті до нововведень та готові до адаптації нових методів та інструментів для навчання.

Список використаних джерел

1. Вакалюк Т. А. Огляд ігрових онлайн сервісів для вивчення мов програмування *Інноваційна педагогіка: науковий журнал*. 2020. №. 22.

- C. 192-198. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_1/44.pdf
2. Величко М. О., Настусенко С. Д., Попруга Т. О. (2023). Програмне забезпечення на уроках інформатики. *Наукові записки молодих учених*, 2023 (11). URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/2001>
 3. Кучай О., Гончарук В., Душечкіна Н. Використання веб-технологій у підготовці вчителів хімії. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 2023, 67(1), 44-51.
 4. Яневич В. В., Смоляк І. В. Використання веб-ресурсів на заняттях фізики та астрономії. Інтенсифікація освітнього процесу на основі системного підходу та впровадження сучасних технологій навчання. *Матеріали наук.-метод. Конф., 9.05.2023 р./уклад.: О. Цвіль*. Луцьк: ТФК ЛНТУ, 2023.
 5. Григоращенко В. Ю. Використання технології byod у процесі навчання на уроках історії. In *The 3th International scientific and practical conference "Theoretical aspects of education development" (January 24-27, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group*. 2023. С. 143-147 .
 6. Гнатюк В., Валентина К., Пшенична Н. Веб-ресурси та онлайн-платформи для самостійного вивчення біології. *Перспективи та інновації науки*. 2023 (12 (30)).
 7. Паршукова Л. Використання інноваційних освітніх технологій для активізації творчої діяльності учнів на уроках інформатики. *Матеріали II Всеукр. наукової інтернет-конференції: Сучасні інформаційні технології в освіті і науці*. (м. Умань: Візаві, 27-28 березня 2029 р.). С. 108-110.
 8. Ярема Х. Qizulet та Classtime – онлайн-сервіси для навчання. Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неформальної освіти: *збірник навчально-методичних матеріалів для педагогічних працівників*. КНИГА 1 / під ред. І. Даньків. Ужгород, ЦПРПП, 2021, 207 с.
 9. Ворожбит А. В. Використання веб-орієнтованих технологій у навчанні інформатики в закладах загальної середньої освіти: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 302 с.
 10. Бордунова К., Житеньова Н. Можливості використання мобільних технологій у практиці шкільної освіти. *«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» : матеріали II наук.-пр. конф. молодих учених*. (14-15 травня 2020 р.). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 11-13.
 11. Біловол О. Сучасні тенденції і новітні методики викладання механіки в умовах модернізації освіти. Сучасні освітні методики та технології в

- умовах викликів сьогодення: *матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.* (18-19 травня 2023 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 112-113.
12. Мулеса П. Засоби віртуальної наочності як інструмент навчання для сучасного вчителя. *Освіта. Інноватика. Практика*, 2022. Том 10, №5.
 13. Косарева Т. І., Воловенко Д. В., Наливайко О. О. Використання штучного інтелекту у навчанні. *Сучасні освітні методика та технології в умовах викликів сьогодення: матеріали Міжнар. науково-методичної конференції (18-19 травня 2023 р.)*. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 20-22.
 14. Карабін О. В. Впровадження ІКТ із використанням елементів Stem-технологій в освітньому процесі. *Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Сучасні цифрові технології та інноваційні методика навчання: досвід, тенденції, перспективи.* (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). С. 43-45.
 15. Шишкіна М. П. Класифікація програмних засобів навчального призначення. *Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України*, м. Київ.
 16. Захаров М. М. Електронні засоби навчання: актуальність та технологія створення. Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України: *матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Г. А. Коломоець, О. М. Мельник, С. М. Грицай, А. В. Вознюк* (м. Київ, 15 березня 2019 року). Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 41-43.

MODERN EDUCATIONAL TOOLS IN THE WORK OF AN INFRASTRUCTURE TEACHER

Kolgatina L., Konovalenko I.

Abstract. The article is devoted to the overview and analysis of modern technologies, their impact on the educational process in informatics. The possibilities of various educational tools such as integrated development environments, web platforms to support programming, services to support learning, services to support collaborative work, services to create multimedia materials, services to create didactic games, services to conduct webinars are revealed. The inclusion of such tools in the educational process allows you to diversify the lessons, make them more interesting and meaningful. The choice of educational tools in the work of an informatics teacher is substantiated. The key aspects of the computer science teacher's work in the digital era are highlighted.

Keywords: Internet; Educational Tools; Education; Teacher.